

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Бабаджанов Шопулат Шомашрабович

Доцент, кандидат физико-математических наук

Ташкентский государственный экономический университет

Срожиддинова Зарина Хайриддиновна

доцент, кандидат экономических наук

Ташкентский государственный

экономический университет

Ключевые слова: Управление запасами, товарная запас, оптимизация, модель, экстремум функции одной переменной.

Аннотация: эффективное использование производственных запасов предприятия составляет значимой части оборотного капитала. Недостаток запасов вызывает перебои в производстве, увеличение незавершенного производства, невыполнение обязательств перед покупателями и ухудшение финансового состояния. Избыток запасов приводит к образованию сверхнормативных остатков и увеличению расходов на хранение. Стремление оптимизация запасов представляют интерес для научного исследования и поиска новых методов управления. В данной работе рассматривается оптимизация управления товарными запасами.

Annotatsiya: ishlab chiqarish moddiy zaxiralaridan samarali foydalanish aylanma mablag'larning muhim qismini tashkil etadi. Zaxiralarning etishmasligi ishlab chiqarishda uzilishlar, tugallanmagan ishlarining ko'payishi, xaridorlar oldidagi majburiyatlarning bajarilmasligi va moliyaviy ahvolning yomonlashishiga olib keladi. Ortiqcha zaxiralar ortiqcha qoldiqlarning paydo bo'lishiga va saqlash xarajatlarining oshishiga olib keladi. Tovar zaxiralarni optimallashtirish istagi ilmiy tadqiqotlar va boshqaruvning yangi usullarini izlash uchun chorlaydi. Ushbu ishda tovar zaxiralarning yani boshqarishni optimallashtirishni qaralgan.

Abstract: the efficient use of the company's production reserves makes up a significant part of the working capital. A lack of inventory causes production disruptions, increased work in progress, non-fulfillment of obligations to customers, and a deterioration in financial health. Excess inventory leads to excess balances and increased storage costs. The desire to optimize reserves is of interest for scientific research and the search for new management methods. In this paper, optimization of inventory management is considered.

ВВЕДЕНИЕ

Успех предприятия в экономике зависит от эффективного использования производственных запасов – наиболее значимой части оборотного капитала. Объем запасов должен обеспечивать бесперебойную работу по выпуску продукции. Недостаток запасов вызывает перебои в производстве, увеличение незавершенного производства, невыполнение обязательств перед покупателями и ухудшение финансового состояния. Избыток запасов приводит к образованию сверхнормативных остатков и увеличению расходов на хранение [1]. Рост уровня запасов и стремление к его оптимизации представляют интерес для научного исследования и поиска новых методов управления. В рамках данного исследования рассматривается проблематика оптимизации управления товарными запасами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Первые работы в области управления запасами были выполнены Ф. Харрисом в 1915 году [2], К. Стефаник-Алмейер в 1927 году и К. Андлером в 1929 году. Наибольшую известность получила модель Уилсона, которая была предложена в 1934 году [3]. Уайтин разработал стохастический вариант простой модели размера партии [4]. Основы теории управления запасами были описаны в монографии Ф. Хэнссменна «Применение математических методов в управлении производством и запасами» [5].

МЕТОДОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования проблемы оптимизации управления товарными запасами, рассмотренной в данной работе, используется классический метод исследования функции одной переменной на экстремум.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Предпосылки оптимизации процесса управления товарными запасами. В рамках данного исследования рассматривается проблематика оптимизации управления товарными запасами. Товарные запасы представляют собой неотъемлемый элемент рациональной торговой деятельности и являются основой нормируемых оборотных средств в торговле. Их объём, структура и нормативы должны соответствовать характеристикам спроса на товары.

Формирование товарных запасов обусловлено рядом факторов, таких как колебания спроса на товары, сроков и объёмов поставок, дискретность поставок при непрерывности спроса, а также сезонность спроса и производства некоторых товаров.

На формирование товарных запасов оказывают влияние две противоположные тенденции. С одной стороны, необходимость полного удовлетворения спроса, расширения ассортимента и увеличения производства дефицитных товаров ведёт к увеличению товарных запасов. С другой стороны, совершенствование экономического механизма, сокращение времени производства и обращения, а также улучшение связей между поставщиками и потребителями должны приводить к снижению товарных запасов.

С хозяйственных позиций целесообразно управлять товарными запасами таким образом, чтобы при полном обеспечении спроса минимизировать издержки обращения.

Чрезмерно большие товарные запасы могут привести к замораживанию оборотных средств, моральному старению и физической порче товаров, что требует дополнительных затрат на их восстановление и придания им товарного вида.

Не менее опасным является и заниженный уровень товарных запасов, который может привести к перебоям в снабжении и вынудить покупателя тратить время на поиски товаров.

Управление запасами представляет собой комплекс мер, направленных на оптимизацию сроков и объёмов заказов, а также на определение их количества и периодичности. Стратегия управления запасами представляет собой совокупность правил, на основе которых принимаются соответствующие решения.

Существует несколько видов издержек, которые изменяются в зависимости от выбранной стратегии управления запасами. К ним относятся издержки, связанные с заказом, издержки по содержанию запасов, издержки дефицита, вызванные недостаточным производством товаров или плохой организацией товароснабжения, а также издержки по сбору и обработке данных.

2. Простейшие задачи управления запасами. В области управления запасами существует ряд простых задач, решение которых позволяет определить оптимальный размер товарной поставки. Для этого часто используют исходную модель теории управления запасами, известную как модель Уилсона-Уайтина.

Анализ этой модели основан на классическом подходе к исследованию функции одного неизвестного на экстремальность.

Величину поставки (заказа) можно считать оптимальной, если затраты на заказ (включая расходы на перевозку товаров) и затраты на их хранение минимальны.

Рассмотрим конкретный пример. Предположим, что объём товарооборота некоторой товарной группы или товара на планируемый период в соответствии со спросом составляет Q . Предварительно необходимо решить задачу оптимизации плана товарооборота или получить прогноз спроса.

Величина поставки (заказа) может считаться оптимальной, если затраты на заказ (включая расходы на транспортировку товаров) и затраты на их хранение минимальны.

Пусть x - определяемый размер поставки (партии) товаров; затраты на перевозку и заказ партии товаров составляют a , а расходы на хранение половины партии (среднего запаса)

$b \frac{x}{2}$. Затраты на перевозку всех партий товаров $\frac{Q}{x}$ для выполнения плана по товарообороту

составят $a \frac{Q}{x}$. Сумму затрат на перевозки и хранение товаров можно выразить так:

$$C(x) = a \frac{Q}{x} + b \frac{x}{2}. \quad (1)$$

При принятых предпосылках оптимальным размером партии можно считать такой, при котором значение функции затрат $C(x)$ будет минимальным.

Экстремальное значение функции $C(x)$ находится обычным путем. Определяем первую производную функцию $C(x)$: $C'(x) = -a \frac{Q}{x^2} + \frac{b}{2}$. Приравниваем $C'(x)$ к нулю:

$-a \frac{Q}{x^2} + \frac{b}{2} = 0$, откуда $x^2 = \frac{2aQ}{b}$ и имеем:

$$x_0 = \sqrt{\frac{2aQ}{b}}. \quad (2)$$

В соответствии с экономическим смыслом корень имеет только положительное значение (полученный результат широко известен в теории запасов как формула Уилсона-Уайтина).

Вычисляя вторую производную $C''(x) = a \frac{2Q}{x^3}$ при $x = x_0$ получим

$$C''(x) = b \sqrt{\frac{b}{2aQ}} > 0.$$

Это означает, что значение (2), доставляет минимум $C(x)$.

При очевидной простоте модель определения оптимального размера товарной партии (поставки), служащая основой разработки множества оптимальных моделей и параметров (норм) товарных запасов, является достаточно содержательной.

Нормативная величина запасов торгового предприятия (в денежном измерении) должна рассчитываться по формуле

$$G = (1 + \alpha) \left[\bar{p}(\bar{K} \cdot \bar{R}) + \frac{qt}{2\lambda} + q \right] + q\Delta q, \quad (3)$$

где q - запланированная средняя величина товарооборота за один день (в ден. ед.); α - доля гарантийного запаса в текущих запасах; \bar{p} - средняя цена единицы товара; $\bar{K} \cdot \bar{R}$ - количество товарных разновидностей, которое должно находиться постоянно в торговом зале для удовлетворения спроса; t - интервал между поставками в днях; λ - коэффициент комплектности поставок; Δq - запасы на время приемки и подготовки товаров (в днях).

Используя (3), определим нормативную величину запасов данного товара в натуральных единицах (штуках):

$$G^* = (1 + \alpha) \left[(\bar{K} \cdot \bar{R}) + \frac{\hat{q}t}{2\lambda} + \hat{q} \right] + \hat{q}\Delta q, \quad (4)$$

Форма связи между величиной запасов и объемов товарооборота в первом случае является линейной или почти линейной, а во втором - криволинейной (параболической).

Гипотетическая ситуация. При заданных значениях Q, b, a, G^1 оптимальное и близкое к нему значение x можно определить с помощью перебора некоторых вариантов расчетов по модели (1). Например, при средних запасах $\frac{x}{2} + G^1$ и $Q = 50$ ден. ед.,

$b = 0,1$ ден. ед., $a = 2,2$ ден. ед., $G^1 = 20$ ед. ед. Выражение (1) принимает вид

$$C_1(x) = \frac{110}{x} + \frac{0,1x + 40}{2}.$$

Воспользуемся для расчета нижеприведенными данными, где некоторым значениям аргумента соответствуют значения функции $C_1(x)$:

x	30	40	43	50	60	70	80
$C_1(x)$	25,2	24,75	24,7	24,7	4,8	25,1	25,4

Как видно, оптимальное значение x лежит между 40 и 50 (составляет примерно 46,5 ед.).

Расчет по формуле (2) приводит, конечно, к аналогичному результату:

$$x_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot 2,2 \cdot 50}{0,1}} = \sqrt{2200} \approx 46,9.$$

Выявив оптимальное значение размера партии товара, можно определить рациональное количество поставок в плановом периоде:

$$m_0 = \frac{Q}{x_0} = \frac{50 \text{ ед.}}{46,5 \text{ ед.}} \approx 1.$$

Величина средних запасов в периоде составит

$$G^0 = \frac{x}{2} + G^1 = \frac{46,5}{2} + 20 = 23,25 + 20 = 43,25 \text{ ед.}$$

Проанализируем формулы (2). При увеличении товарооборота или спроса в плановом периоде, т. е. увеличении значения параметра Q в модели (1), размер поставки возрастает пропорционально квадратному корню из Q , а не пропорционально объему товарооборота. В этой модели величина товарооборота или спроса в плановом периоде является основным регулирующим параметром, поэтому важно максимально снизить степень неопределенности и неточности при его обосновании. Значения же параметров a и b , которые могут входить в подкоренное выражение, лишь в отдельных случаях могут оказать существенное воздействие на величину x_0 .

Размер средних запасов в рамках рассматриваемой модели управления запасами в плановом периоде полностью определяется размером поставки x . Следовательно, с увеличением товарооборота будут расти и запасы (но опять пропорционально квадратному корню из Q). Затраты же в расчете на перевозку единицы товаров не влияют ни на размер поставки, ни на объем запасов. Если же по тем или иным причинам затраты на партию начинают расти, то и сам размер поставок должен увеличиться, чтобы сократилось их общее число. Усложнение исходных моделей происходит в связи с неопределенностью их параметров. Так, товарооборот или спрос могут быть сами заданы в виде моделей, определяться из решения соответствующих задач, товарные поставки могут быть и неравномерными и неоднородными и т. д.

Количество поставок в плановом периоде, состоящем из T дней (квартала, сезона, месяца и т. д.), определяет длину интервала между двумя очередными поставками:

$$t_0 = \frac{T}{m_0} = \frac{T}{\left(\frac{bQ}{2a}\right)^{\frac{1}{2}}} = T \left(\frac{bQ}{2a}\right)^{-\frac{1}{2}}. \quad (5)$$

(Если $T = 10$ дням, то для данных, приведенных выше в примере, длина интервала t_0 совпадает с декадой, т. е. $t_0 = 10$ дням.)

Возможен и другой подход к обоснованию величины t_0 . Средний запас товара при интервале времени между поставками t_0 дней можно представить так:

$$G = \frac{1}{2}qt. \quad (6)$$

где q - спрос в среднем за день (реализации).

При этом предполагается, что запасы полностью исчерпываются к каждой новой поставке.

Если затраты на содержание единицы товара в запасах в день принять как b , тогда за весь период (t дней) эти затраты составят bt .

Затраты на содержание среднего размера запасов можно выразить так:

$$G_2(t) = bt\bar{G} = bt\left(\frac{1}{2}qt\right) = \frac{1}{2}bqt^2. \quad (7)$$

К этим затратам можно добавить расходы на составление торгового заказа a . Совокупные затраты на содержание запасов и составление заказа представим в виде функции $G_3(t)$:

$$G_3(t) = \frac{1}{2}bqt^2 + a. \quad (8)$$

Тогда совокупные затраты за день составят

$$G_3^*(t) = \frac{G_3(t)}{t} = \frac{\frac{1}{2}bqt^2 + a}{t}. \quad (9)$$

Чтобы найти оптимальную величину интервала между поставками товаров, находим первую производную функции $G_3^*(t)$ и приравняем ее к нулю:

$$(G_3^*(t))' = \frac{1}{2}bq - at^{-2}; \quad \frac{1}{2}bq - at^{-2} = 0.$$

В результате решения уравнения получаем

$$t_0 = \sqrt{\frac{2a}{bq}} = \left(\frac{2a}{dq}\right)^{\frac{1}{2}}$$

т. е. результат, аналогичный тому, который получен в (5).

При выведении формул определения оптимальных параметров поставок априорно предполагалось, что функции затрат дифференцируемы и имеют один экстремум (минимум). Это предположение далеко не очевидно, поэтому исследуем функцию $G_3^*(t)$ на минимум. Для этого определим

$$(G_3^*(t))'' = \left(\frac{1}{2}bq - at^{-2}\right)' = 2at^{-3}. \quad (10)$$

Далее, находим $(G_3^*(t))''$ при $t = t_0$:

$$(G_3^*(t_0))'' = (2a)^{\frac{1}{2}}(bq)^{\frac{3}{2}}. \quad (11)$$

Согласно второму достаточному условию минимума, функция $G_3^*(t)$ имеет минимум, если $(G_3^*(t_0))'' > 0$. В нашем случае, все параметры выражения (11) по смыслу больше 0, т. е. $a > 0$, $b > 0$, $q > 0$, следовательно, и все выражение больше 0, т. е. $(G_3^*(t_0))'' > 0$.

Функция $G_3^*(t)$ имеет минимум при $t = t_0$. Приведенный анализ может быть применен ко всем функциям затрат.

В модели определения оптимального размера партии планового периода T отражается на величине $Q(qt)$, где q - среднедневной товарооборот или спрос. Но эта величина практически получается, как $\sum_i Q_i$, где Q_i - товарооборот или спрос в i -м интервале. Причем, обычно $Q_{i-1} \neq Q_i \neq Q_{i+1}$. Аналогично, $T = \sum_i t_i = t_0 \cdot m_0$. Товарооборот или спрос в плановом периоде можно выразить так: $Q = \sum_i \bar{q}_i t_i$, где \bar{q} - средний дневной товарооборот или спрос в i -м интервале.

Каждый из фактических интервалов между поставками t_i может отклоняться от оптимальной величины t_0 . Взаимоотношения между торговыми предприятиями и поставщиками необходимо регулировать таким образом чтобы $|t_i - t_0| \rightarrow \min$. На практике же возникают отклонения от оптимальных параметров торговых поставок. Во многом это связано с тем, что чрезвычайно трудно установить рациональные значения Q_i или q_i , а эти показатели являются основными факторами, определяющими размер и структуру товарных заказов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В детерминированных однопродуктовых (однородная товарная группа) моделях предполагается, что:

- 1) спрос - величина непрерывная;
- 2) интенсивность спроса известна и постоянна;
- 3) время поставки постоянно и не зависит от спроса и размера заказа;
- 4) спрос удовлетворяется полностью (в функции издержек не учитываются издержки дефицита).

Модель 1 строится при предположениях 1- 4. Модель имеет аналитическое решение. Оптимальной будет стратегия $[t; x]$, при которой через равные промежутки времени t поставляется одинаковое количество товара x . Товарные запасы на складе в момент прибытия поставки отсутствуют. Стратегия $[t; x]$, оказывается равноценной стратегиям $[t; \bar{G}]$, $[t; \bar{\bar{G}}]$, так как периоды между заказами и объем заказа - одни и те же при различных стратегиях.

Здесь принимаются следующие обозначения:

t - интервал времени между двумя поставками;

x - объем поставки;

\bar{G} - точка заказа - такой уровень запаса, при котором необходимо подать заказ на пополнение запаса;

$\bar{\bar{G}}$ - верхний предельный уровень запаса.

Модель 2 строится при предположениях 2 - 4. Спрос считается дискретным. Модель имеет аналитическое решение, но расчет точки заказа и объема заказа усложняется.

Модель 3 строится при предположениях 1- 4. Интенсивность спроса меняется. Модель имеет аналитическое решение. Минимум издержек определяется методом динамического программирования.

Модель 4 строится при предположениях 1- 3. В случае потери неудовлетворенных требований стратегия функционирования, принятая при использовании критерия «максимум прибыли», будет отличаться от стратегии, принятой при использовании критерия «минимум затрат». Если в функцию издержек будет включена величина потерь прибыли от несостоявшейся продажи (покупки), то при использовании критериев выбирается одна и та же стратегия.

Любая из предыдущих моделей может быть рассмотрена с учетом ограничений по площади и объему складов; размеру оборотных средств, вкладываемых в товарные запасы; общему количеству заказов. Если ограничение является существенным, вводятся множители Лагранжа и строится соответствующая функция затрат.

Достоинством рассмотренных моделей является их простота и ясность аналитического решения. Но использовать их можно лишь тогда, когда есть уверенность, что прогноз товарооборота или спроса (по крайней мере, на ближайший отрезок времени) является достаточно точным, а ожидаемый коэффициент вариации спроса и времени поставок мал.

Литература

1. Абдукаримов, И. Т. Финансово- экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности) / И. Т. Абдукаримов, М. В. Беспалов. - М.: ИНФРА- М, 2019.-320 с.
2. Харрис, Ф. Процессы и стоимость / Ф.Харрис // Цикл управления предприятием. - 1915. - с.48-52.
3. Уилсон, Р. Научная рутина для управления запасами /Р.Уилсон//Гарвардский бизнес обзор. Вып.13. - 1934. -№1. - С. 116-128.
4. Хедли, Дж. Анализ систем управления запасами / Дж. Хедли, Т.Уайти. - М.: Наука, 1969.-512 с.
5. Хэнсменн, Ф. Применение математических методов в управлении производством и запасами / Ф. Хэнсменн. - М.: Прогресс, 1966. - 280 с.